

БУҒДОЙ ВА ШОЛИНИНГ ФУЗАРИОЗ КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ МИКРОБИОЛОГИК ПРЕПАРАТЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

Хайтбаева Нодира Сейтжановна¹, Аламурастов Раимжон Абдумурод ўғли²

¹Ўсимликлар карантини ва химояси илмий тадқиқот институти, қишлоқ хўжалик фанлари доктори

²Ўсимликлар карантини ва химояси илмий тадқиқот институти, кичик илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220047>

Аннотация. Ушбу мақолада фойдали микроорганизмлар асосида тайёрланган биопрепаратларни буғдой ва шолининг фузариоз касаллигига қарши уруғдори сифатида қўллаган ва биологик самарадорлиги аниқланган. Тадқиқотлар аввал лабораторияда ва кичик дала тажрибаларида кейин катта далаларда ўтказилган. Олинган натижаларда назорат вариантыда унувчанлиги 86,9%, *Trichoderma* да 94,9%, Бионик фульвогумат вариантыда 97,4% ва Витаваксда 96,3% ни ташиқил қилган. Уруғдориларнинг ижобий таъсири натижасида униб чиққан уруғлар сони назоратга нисбатан *Trichoderma* да 9%, Фульвогумат Бионикда 10,5 % ва Витаваксда 9,4% ортганлиги аниқланган.

Калим сўзлар: микроорганизм, буғдой, шоли, замбуруғ, уруғдори, биопрепарат, *Trichoderma*, Фульвогумат Бионик, Витавакс 200 ФФ.

Abstract. This article presents the results of studies on the effectiveness of biopreparations based on beneficial microorganisms used as seed treatments against *Fusarium* diseases in wheat and rice. The research was conducted in several stages, including laboratory experiments, small-scale field trials, and large-scale field experiments. The findings demonstrated a significant improvement in germination rates in treated seeds compared to the control. Specifically, germination in the control group was 86.9%, while in the *Trichoderma*-treated seeds it reached 94.9%, in the Fulvogumat Bionic treatment 97.4%, and in the Vitavax treatment 96.3%. The number of germinated seeds increased by 9.0% in the *Trichoderma* variant, 10.5% in the Fulvogumat Bionic variant, and 9.4% in the Vitavax variant, relative to the control. These results confirm the positive impact of microbiological seed treatments in mitigating the effects of *Fusarium* spp. and enhancing seed vitality.

Keywords: microorganism, wheat, rice, fungi, seed treatment, biopreparation, *Trichoderma*, Fulvogumat Bionic, Vitavax 200 FF.

Аннотация. В данной статье биопрепараты, приготовленные на основе полезных микроорганизмов, были использованы в качестве семенного средства против фузариозной болезни пшеницы и риса, и была определена их биологическая эффективность. Исследования проводились в начале в лаборатории, на малых полевых лизиметрах, а затем на больших полях. Результаты показали, что всхожесть в контрольном варианте составила 86,9%, в *Trichoderma* 94,9%, в варианте Бионик фульвогумат 97,4% и в Витавакс 96,3%. В результате положительного влияния семян количество проросших семян по сравнению с контролем увеличилось у *Trichoderma* на 9%, у Фульвогумат Бионик на 10,5% и у Витавакс на 9,4%.

Ключевые слова: микроорганизм, пшеница, рис, гриб, семя, биопрепарат, Триходерма, Фульвогумат Бионик, Витавакс 200 ФФ.

Кириш

Сўнги йилларда микробиологик препаратлардан ўсимликларни касалликлардан химоя қилишда фойдаланиш яхши йўлга қўйилган. Микробиологик препаратлар асосан тупроқ ва ўсимликдан ажратилган фойдали микроорганизмлар тўплами ҳисобланади. Республика шароитида фойдали микроорганизмлар асосида маҳаллий ва хорижий препаратлардан Уруғдори сифатида ва ўсув даврида касалликларга қарши қўлланилади. Ҳозирда республика шароитида соҳа олимлари томонидан 20 тадан ортик биофунгицидлар яратилган. Ушбу биопрепаратлар ўсимликларни уруғларига ишлов беришда, тупроқ орқали ва барг орқали озиклантириш ҳамда ўсимликни ўсишини бошқарувчи модда сифатида ва ўсимликнинг ўсув даврида учрайдиган касалликларига қарши қўлланилади.

Биофунгицидларнинг самарадорлиги уни қўллаш муддати ва усулига боғлиқ. Агар ўсимликларда касаллик жуда кучли ривожланган бўлса биопрепаратларни самараси кам бўлади. Биофунгицидларни асосан касалликни дастлабки босқичларида қўлланилса самарадорлиги юқори бўлади. Тадқиқотларда биофунгицидлар буғдой ва шолининг фузариоз касаллигига қарши биологик самарадорлиги ўрганилди.

Тадқиқот услублари.

I-вариант. Уруғдори билан ишлов берилмаган (назорат);

II- вариант. *Trichoderma* замбуруғи асосидаги биопрепарат билан ишлов берилган;

III-вариант. Фульфогумат Бионик биопрепарати билан ишлов берилган;

IV- вариант. Витавакс 200 ФФ билан ишлов берилган (андоза).

Тажриба экин майдони 120x100 см ўлчамли *Fusarium* туркуми турлари билан сунъий зарарланган инфекция фонларда ўтказилди.

Тадқиқот натижалари.

Уруғдорилар билан ишлов берилган ва назоратда ишлов берилмаган уруғлик донлар ҳар бир вариантда 2 та лизиметрда, 4 қайтариқда (ҳар қайтариқ лизиметрнинг 1 қатори деб олинди), жами 8 та лизиметрга 2024 йил 25 сентябр куни экилди.

Ҳар бир вариантларда униб чиққан ва чиқмаган уруғлик донлар сони, майса тўлиқлиги ва зичлиги фенологик кузатишлар асосида 1 м² майдонда ўтказилиб, бир гектар майдон учун ҳисоблаб топилди (1-жадвал).

1-жадвал

Уруғдориларнинг Газгон буғдой нави унувчанлигига таъсири (Ўсимликлар карантини ва химояси ИТИ тажриба майдони лизиметр шаротида, 2024 й)

№	Вариант ва қайтариқлар	Экилган дон сони, дона/ м ²	Униб чиққан дон сони, дона/ м ²	Унувчанлиги, %	Кўчат қалинлиги дона/га
1.	Назорат	400			
	I	400	343	85,7	3430000
	II	400	346	86,5	3460000
	III	400	354	88,5	3540000
	IV	400	349	87,2	3490000

	Ўртача	400	348	86,9	3480000
2.	<i>Trichoderma</i>				
	I	400	380	95,0	3800000
	II	400	379	94,7	3790000
	III	400	383	95,7	3830000
	IV	400	377	94,2	3770000
	Ўртача	400	379	94,9	3790000
3.	Фулвогумат Бионик				
	I	400	388	97,0	3880000
	II	400	390	97,5	3900000
	III	400	389	97,2	3890000
	IV	400	392	98,0	3920000
	Ўртача	400	389	97,4	3890000
4.	Витавакс				
	I	400	389	97,2	3890000
	II	400	380	95,0	3800000
	III	400	383	95,7	3830000
	IV	400	391	97,8	3910000
	Ўртача	400	385	96,3	3850000
	ЭКФ ₀₅ =		4,8	3,2	

Маълумотлардан кўриниб турибдики, назорат вариантыда унувчанлиги 86,9%, *Trichoderma* да 94,9%, Бионик фулвогумат вариантыда 97,4% ва Витаваксда 96,3% ни ташкил қилган. Уруғдориларнинг ижобий таъсири натижасида униб чиққан уруғлар сони назоратга нисбатан *Trichoderma* да 9%, Фулвогумат Бионикда 10,5 % ва Витаваксда 9,4% ортанлиги аниқланган. Олинган маълумотлар асосида, тупроққа экилган буғдой уруғлик дони унувчанлиги камайишининг асосий сабаби тупроқдаги антагонистлар миқдори кескин камайиши ва *Fusarium* туркуми патоген турлари кўпайиши эканлиги аниқланди. Шунингдек, кимёвий перпаратлар ҳам тупроқдаги патоген турлар сонини камайтиришда ва уруғлик дон униш хусусиятини оширишда муҳим рол ўйнаши исботланди.

Уруғлик донга экишдан олдин уруғдорилар билан ишлов бериш 1га майдонда униб чиққан кўчат қалинлиги ижобий таъсир кўрсатди. Масалан, назорат вариантыда 1 га майдонда 3480000 дон кўчат униб чиққан бўлса, тажриба вариантларида майсалар сони ортиши билан бир қаторда уларнинг ўсиши ва ривожланиши назоратга нисбатан тезроқ бўлиб, касаллик белгилари ҳам кузатилмади.

2-жадвал

Уруғдориларнинг шоли кўчатлари қалинлигига таъсири(2024й)

Т/р	Вариант	Экилган дон сони, дона/ м ²	Униб чиққан дон, дона/ м ²	Кўчат қалинлиги, дона/га	Назоратдан фарқи, дона/га
-----	---------	--	---------------------------------------	--------------------------	---------------------------

1.	Назорат	400	348	3480000	-
2.	<i>Trichoderma</i>	400	379	3790000	310000
3.	Фулвогумат Бионик	400	389	3890000	410000
4.	Витавакс	400	385	3850000	370000
	ЭКФ ₀₅ =		4,8	32000,0	46000,0

Trichoderma билан ишлов берилган вариантда майсалар сони назоратга нисбатан гектарига 31000 минг тупга, Фулвогумат Бионик вариантыда 410000 ва Витавакс вариантыда 370000 тупга кўпроқ бўлганлиги аниқланди.

Хулоса. Биологик фунгицидлар ўсимликларда касаллик белгилари намаён бўла бошлаганда қўлланилса яхши самара беради. Тажрибада тадқиқ қилинган Фулвогумат Бионик ва Триходерма биофунгицидлари буғдой ва шолининг тупроқ патогенларига қарши юқори самара бериши аниқланди. Фулвогумат Бионик ва Триходерма препаратларини буғдой ва шолининг фузариоз касаллигига қарши уруғдорилегич сифатида уруғларга ишлов бериб экилганда юқори самара бериши тадқиқотларда исботланди.

Фойдаланган адабиётлар

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М: Наука, 1973. 335 с.
2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — 5-е изд., доп. и перераб.—М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с, ил. —(Учебники и учеб. пособия для высш. учеб. заведений).
3. Мирчинк Т.Г. Почвенная микология. М: Наука. 1976. 194 с
4. Шералиев А.Ш., Бухоров К.Х. 2001. Видовой состав грибов рода *Fusarium*, поражающих культурные и сорные растения Узбекистана. Микология и фитопатология, 2001, т. 35, № 2, с. 43-46.
5. Summerell В.А., Laurence М.Н., Liew E.C.Y., Leslie J.F. 2010. Biogeography and phylogeography of *Fusarium*: a review. Fungal Diversity, 2010, vol. 44, pp. 3-13. DOI 10.1007/s1325-010-0060-2. Accessed 06.06.2020.
6. Refai M., Hassan A., Hamed M. 2015. Monograph on the genus *Fusarium*. Cairo, Egypt, 2015, 275 pp.